

9. Евлоев, М.Я. Исследование проблем социальной инфраструктуры трудоизбыточного депрессивного региона. (на прим. респ. Ингушетия) автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.э.н. спец. 08.00.05 /Евлоев Магомед Якубович; [Ингуш. гос. ун-т]. - Нальчик, 2005. - 22 с.

10. Маслова, И.С. Трудовые ресурсы: эффективность использования / И.С. Маслова, В.М. Москович, А.Г. Косаев. – М.: Наука, 1988. – 194 с.

11. Уильямсон, О. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа / О. Уильямсон // THESIS. – 1993. – Т.1. – Вып.3. – С. 39 – 49.

12. Саймон, Г. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. Саймон // THESIS. – 1993. – Вып. 3. – Т.1. – С. 16–38.

13. Игнатьева (Ефимова), Е.А. Система критериев эффективности функционирования региональных рынков труда / Е.А. Игнатьева // Материалы IV международной молодежной научно-практической конференции «Политика и бизнес в меняющемся мире». Обнинск: ГУУ, ФРИДАС. 2004. – с. 198–201.

14. Игнатьева, Е.А. Муниципальные рынки труда: особенности развития / Е.А. Игнатьева // Молодые ученые – Саратовской области: Сборник научных статей. Саратов: ПАГС им. П. А. Столыпина, 2003. – С. 404–408.

УДК 378:338.46

DOI

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Гончаров В. Н.

д-р экон. наук, профессор

Попова И. В.

ст. преподаватель

ГОУ ВО «Луганский национальный аграрный университет»,

Луганск, ЛНР

В статье показано, что качество образовательных услуг является основой конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования. Сформированы критерии качества образовательных услуг для последующей оценки образовательной деятельности организаций в системе высшего образования

и выявления конкурентных преимуществ каждого образовательного учреждения. Исследование показало, что качество образовательных услуг является необходимым условием повышения уровня конкурентоспособности высших образовательных организаций, именно оно дает возможность потребителям выбирать соответствующее учреждение из многообразия учреждений-аналогов, а выпускникам строить в дальнейшем успешную карьеру.

Ключевые слова: конкурентоспособность, образовательные услуги, потребитель, качество, высшее образование, критерии качества.

THE QUALITY OF EDUCATIONAL SERVICES AS A PREREQUISITE FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION ORGANIZATIONS

Goncharov V. N.

Doctor of Economic Sciences, Professor

Popova I. V.

senior lecturer

SEE HE «Luhansk National Agricultural University», Luhansk, LPR

The article shows that the quality of educational services is the basis for the competitiveness of educational institutions of higher education. The criteria for the quality of educational services are formed for the subsequent assessment of the educational activities of organizations in the higher education system and the identification of competitive advantages of each educational institution. The study showed that the quality of educational services is a necessary condition for increasing the level of competitiveness of higher educational organizations, it allows consumers to choose the appropriate institution from a variety of similar institutions, and graduates to build a successful career in the future.

Keywords: competitiveness, educational services, consumer, quality, higher education, quality criteria.

Постановка проблемы. Проблема предоставления образовательных услуг надлежащего качества всегда была актуальна. Для того чтобы в долгосрочной перспективе занимать лидирующие позиции на рынке образовательных услуг, образовательным организациям высшего образования необходимо производить такой продукт (услугу), которым стабильно будут пользоваться потенциальные потребители. Это значит, что данный продукт должен быть более качественным, чем аналогичный, или схожий по потребительским свойствам, созданный другими учреждениями в сфере образовательных услуг. Вкладывая деньги, потребитель рассчитывает взамен получить более качественное образование, которое позволит ему быть конкурентоспособным на рынке труда, а также будет способствовать продвижению его в будущем по карьерной лестнице.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам повышения качества образования, применения стратегических и маркетинговых инструментов по повышению конкурентоспособности образовательных услуг и соответствующих образовательных организаций высшего образования посвящено множество работ отечественных и зарубежных ученых, а именно: А.П. Панкрухин [1], В.Б. Банслова [2], А.С. Воронина [3], С.С.Демцура [4], В.А. Ганич [5], В.Н. Гончаров [6], И.Б. Романова [7], А.В. Косевич, В.О. Кожина [8], и др.

Данный перечень ученых можно расширить еще сотнями исследований в сфере образования и науки различными авторами за последние пять лет. Это свидетельствует о том, что повышение уровня конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования постоянно требует новых решений и, соответственно, является актуальным для условий, созданных на территории Луганской Народной Республики.

Актуальность. Особое место в жизни общества, на сегодняшний день, занимает высшее образование. Получение качественного образования является одним из приоритетных направлений развития современного мира. Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. В современных образовательных учреждениях происходит постоянный рост конкурентной борьбы за ведущие позиции на рынке образовательных услуг, за эффективное использование ресурсов: абитуриентов, лучших профессоров и преподавателей, иностранных студентов, аспирантов. Особое место в конкурентной борьбе занимает качество предоставления образовательных услуг в высшем образовательном учреждении и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, направленных на замену старой модели высшего образования на новую.

Цель статьи заключается в обосновании необходимости формирования критериев качества образовательных услуг, для последующей оценки образовательной деятельности организаций в системе высшего образования и выявления конкурентных преимуществ каждого образовательного учреждения.

Изложение основного материала исследования. Современная образовательная система характеризуется коренными изменениями во всех ее звеньях, направленными на достижение нового качества образования. В этой связи определяются основные приоритетные

направления таких изменений – обновление целей и содержания высшего образования, методов и технологий обучения на основе современных достижений педагогической науки и инновационных подходов к его совершенствованию.

Под конкурентоспособностью И.М.Лифиц понимает – способность продукта или услуги отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогами-конкурентами [9, с. 13].

Следовательно, повышение уровня качества на рынке образовательных услуг позволит повысить конкурентоспособность образовательных организаций высшего образования и удовлетворить потребности и интересы потребителей.

При определении уровня конкурентоспособности образовательных учреждений высшего образования следует учитывать специфику процесса управления качеством услуг, связанную с особенностями предоставления услуг, в том числе образовательных. По мнению Ф. Котлера [10], качество услуги определяется пятью факторами, предоставленные в порядке их значимости с точки зрения потребителя услуг:

надежность – способность оказать услугу точно и основательно;

отзывчивость – желание помочь потребителю и быстрое обслуживание;

убежденность – компетентность, ответственность, уверенность и вежливость персонала;

сострадание – выражение заботы, индивидуальный подход к потребителю;

материальность – наличие оборудования, персонала, информационных материалов.

Уровень качества высшего образования, как инструмент конкурентоспособности представляет собой относительную характеристику, основанную на сравнении показателей качества услуг оцениваемой образовательной организации и аналога услуг-конкурентов. Для того чтобы лучше понять сущность этой категории следует остановиться на таком понятии как качество высшего образования.

В своей работе профессор Н.А. Селезнева под качеством высшего образования понимает сбалансированное соответствие высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной системы) многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам) [11, с. 11].

Одним из перспективных направлений для сбалансированного соответствия высшего образования потребностям, целям, требованиям и нормам может служить мониторинг качества высшего образования.

Под мониторингом качества высшего образования понимается комплексная система наблюдений состояния и изменений, оценки и прогноза по отношению к качеству высшего образования (как результата, как процесса, как образовательной системы, ее актуальных внутренних и внешних связей) [11; с. 28].

В основе реализации мониторинга качества высшего образования лежит модель сравнительной оценки с аналогами-конкурентами, что не противоречит определению конкурентоспособности И.М. Лифица.

Оценить качество высшего образования, на наш взгляд, можно исходя из трех составляющих:

- качество условий;
- качество процесса;
- качество результата.

В эту триаду оценки качества образования могут быть выбраны различные критерии, которые соответствуют потребностям, целям, требованиям и нормам субъектов рынка.

Так как каждый выбираемый критерий должен отражать определенную информацию об удовлетворяемых потребностях то, выбирая номенклатуру критериев необходимо учитывать адекватность их спектру потребностей в услугах.

В результате проведенного анализа факторов и критериев качества услуг с учетом особенностей предоставления услуг, именно в сфере высшего образования, сформирован перечень критериев, к которым отнесено наиболее эффективное средство повышения конкурентоспособности образовательной организации высшего образования – постоянное предложение более качественных, по сравнению с конкурентами, образовательных услуг. Классификация критериев качества образовательных услуг представлена в табл. 1.

Таблица 1

Критерии качества услуг образовательных организаций высшего образования [составлено автором на основании изучения источников [12, 13, 14, 15]]

Критерий качества	Суть критерия
Информационно-коммуникационное обеспечение основных бизнес-процессов	Внешние коммуникации: активность общения с другими субъектами образовательного рынка, рынка труда, представителями общественности; возможность получать и посылать сообщения и сигналы в адрес потенциальных потребителей образовательных услуг. Внутренние коммуникации: прозрачность информационных потоков между подразделениями высшего образовательного учреждения

Окончание таблицы 1

Уровень доступности образовательной услуги	Возможность получить образовательную услугу при наличии желания и потребности в этом. Имеется в виду как финансовая возможность потребителей, так и географическая доступность, которая зависит от местонахождения учреждения.
Имидж образовательной организации на рынке труда и общественности	Положительный имидж ОО ВО в глазах широкой общественности и работодателей; уровень доверия в данной ОО ВО среди потенциальных потребителей образовательных услуг; авторитет и признание его позиций на образовательном рынке среди конкурентов и в государстве
Безопасность	Наряду с физической безопасностью получения образовательной услуги это еще и социальный климат, в котором осуществляется процесс обучения, проводятся воспитательные мероприятия, а также проходит сама жизнь потребителя образовательных услуг. Патриотическое воспитание и соблюдение установленных норм поведения в обществе
Надежность	Уверенность в долговечности того набора знаний, с которыми выпускник останется после окончания ОО ВО; так называемая «гарантия» на качество умений и навыков, предоставляемая своему потребителю, возможность пролонгировать степень своей образованности, чтобы уровень квалификации, полученный в результате обучения, отвечал бы современным условиям труда и был актуальным как можно больший период времени и не требовал бы быстрого его повышения (ближайшие 5 лет). Умение обновлять знания благодаря приобретенным методическим основам самообучения
Знания	Содержание образовательной услуги, программы обучения – перечень специальностей и направлений подготовки, составляет ассортимент образовательных услуг, с которым ОО ВО выходит на свой целевой рынок
Корпоративная культура	Вежливость, уважение, взаимная поддержка, доброжелательность и воспитанность персонала образовательного учреждения при предоставлении образовательных услуг
Компетентность персонала	Профессиональный уровень и квалификация профессорско-преподавательского состава
Реакция сотрудников	Поведение учебно-вспомогательного персонала как в стенах учебных корпусов ОО ВО, так и в библиотеках, общежитиях, столовых и т.д.
Материально-техническое обеспечение	Материальное обеспечение, поддерживающее предоставления образовательных услуг. Материально-техническая база ОО ВО, а именно: количество зданий и сооружений, оснащение учебных корпусов и аудиторий, состояние лабораторий и оборудования, уровень компьютеризации, наличие комфортабельных общежитий, заведений общепита, спортивно-оздоровительных центров и тому подобное

С помощью обозначенных в таблице 1 критериев качества услуг можно осуществлять оценку образовательной деятельности организаций в системе высшего образования и выявлять конкурентные преимущества каждого образовательного учреждения.

Интересны методические подходы к оценке качества образовательной услуги с позиции самих потребителей услуги,

рассмотренные в трудах М.В. Киселевой [12, с. 142-147] и Н.Н. Саяпиной [15, с. 90-94], когда сами обучающиеся образовательной организации по определенным критериям оценивают уровень качества образовательной услуги. Причем критерии включают в себя три группы:

- стиль поведения профессорско-преподавательского состава;
- материальная, информационная и социально-культурная база организации;
- престижность образовательной организации и получаемой специальности.

Такие группы, по сути, являются организационно-экономическими составляющими образовательной услуги. Причем оценки выставляются в трех уровнях: ожидание, восприятие и значимость. Далее соотношение таких оценок позволяет выделить сильные и слабые стороны самой образовательной организации. Однако данная методика не в полной мере учитывает оценки качества услуг с позиции работодателей и рынка труда в целом.

Для получения объективной сравнительной информации о деятельности конкурентов и принятия соответствующих обоснованных управленческих решений необходимо ориентироваться на стимулирование повышения качества функционирования высшего учебного заведения как «производителя» образовательных услуг, а также оценивать уровень их конкурентоспособности.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество образовательных услуг является необходимым условием повышения уровня конкурентоспособности высших образовательных организаций, именно оно дает возможность потребителям выбирать соответствующее образовательное учреждение, а выпускникам строить в дальнейшем успешную карьеру. Сформированные критерии качества образовательных услуг, соответствующие потребностям, целям, требованиям и нормам субъектов рынка являются приоритетным направлением для последующей оценки образовательной деятельности организаций в системе высшего образования и выявления конкурентных преимуществ каждого образовательного учреждения. Оценка качества образовательных услуг позволяет не просто проверить соответствие образовательной организации неким критериям, но и оценить степень ее конкурентоспособности, сравнить различные образовательные организации между собой.

Список использованных источников

1. Панкрухин А.П. Маркетинг: учеб. для студентов /А.П.Панкрухин; Гильдия маркетологов. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2006. – 656 с.
2. Банслова В.Б. Российский рынок образовательных услуг: этапы и факторы его развития / В.Б. Банслова //Проблемы современной экономики. – 2016. – С. 201-206.
3. Воронина А.С. Российское образование: реалии, проблемы, тенденции / А.С. Воронина //Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 408-412.
4. Демцура С.С. Рынок образовательных услуг и современные тенденции развития образования в России / С.С. Демцура, Е.Ю. Дмитриева, Л.А. Полуянова //Балтийский гуманитарный журнал. – Т. 6. – № 2(19). – 2017. – С. 114-117.
5. Галичин В.А. Международный рынок образовательных услуг: основные характеристики и тенденции развития / В.А. Ганич // Век глобализации. – 2013. – № 2. – С. 101-112.
6. Гончаров В.Н. Механизм государственного управления качеством услуг высшего образования: международный опыт / В.Н. Гончаров, Т. Витковски, А.Е. Пожидаев // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – № 3(2). – С.282-285.
7. Романова И.Б. Современные тенденции развития высшего профессионального образования / И.Б. Романова, А.А. Байгулова // Креативная экономика. – 2010. – №6 (42). – С. 91-96. Режим доступа: <http://www.creativeconomy.ru/articles/3612>.
8. Косевич А.В. К вопросу повышения конкурентоспособности России на мировом рынке образовательных услуг / А.В. Косевич, В.О. Кожина // Вестник Международного института экономики и права. – № 1 (22). – 2016. – С. 91-98.
9. Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебн. пособие / И.М. Лифиц. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование; Юрайт – Издат, 2009. – 460 с.
10. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12 изд. – СПб: Питер-2008г. – 945 с.
11. Селезнева Н.А. Качество высшего образования как объект системного исследования. Лекция-доклад / Н.А. Селезнева. – Изд. 3-е. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – 95 с.
12. Киселева М.В. Вовлечение обучающихся ВУЗа в оценку и повышение качества образования / М.В. Киселева // Вестник

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика.– 2016. – №3. – С. 142-147.

13. Новаторов Э.В. КАЧОБРУС: маркетинговый инструмент для измерения качества образовательных услуг / Э.В. Новаторов // Маркетинг. – 2001. – № 6. – С. 54–67.

14. О рейтинге высших учебных заведений [Электронный ресурс]: Приказ Минобра науки Российской Федерации № 631: [утвержден 26.02.2001]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901854540>. – Дата обращения: 15.02.2021. – Загл. с эрана.

15. Саяпина Н.Н. Оценка качества образовательных услуг вуза / Н.Н. Саяпина // Омский научный вестник. – 2012. – № 4 (111). – С. 90-94.

УДК 65.012.45
DOI

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СУБЪЕКТА ВЭД

Гончарова М.В.

канд. экон. наук, доцент

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

В статье изучены коммуникативные процессы в структуре предприятия – субъекта ВЭД; выявлены основные барьеры развития коммуникативной политики предприятия; предложены рекомендации по формированию слаженной системы управления и развитию коммуникационных процессов в структуре предприятия – субъекта ВЭД, которые обеспечат выбор приоритетных направлений развития при выходе на внешние рынки и построение эффективных коммуникаций на них.

Ключевые слова: *коммуникация, процесс, управление, эффективность, предприятие.*

FORMATION OF A SYSTEM FOR MANAGING THE COMMUNICATION PROCESSES OF THE COMPANY - THE SUBJECT OF VED

Goncharova M. V.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*